

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

No8/2024

MAKTABGACHA VA **AKTAB TA'LIMI**

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 90 sahifa,
20-dekabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ayollarda jarohatdan keyingi stress muammolarining o'rganilishi	8
<i>Alimova Umida Raxmatullayevna</i>	
Maktab iqtisodiy geografiya ta'limida muammoli ta'lim texnologiyalariga asoslangan topshiriqlardan foydalanish	11
<i>Abdullayev Madiyar Daniyar o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarini ma'naviy tarbiyani amalga oshirishga tayyorlash	16
<i>Matchanov Bekpo'lat Omanbayevich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida fuqarolik huquqiy tarbiyani shakllantirishda samarali usullar va metodlardan foydalanishning ahamiyati	18
<i>Dauletbaeva Jadiraxan Aliy qizi</i>	
Talabalarni kasbiy kompetentligini rivojlantirishda integrativ bilimlardan foydalanish metodikasi	22
<i>Raxmatov Uchkun Ergashevich</i>	
Oilaviy bolalar uylari tarbiyalanuvchilarini oilaviy hayotga tayyorlashning ayrim masalalari.....	26
<i>Muxamadiyev Xojakbar Aslitdinovich</i>	
Maktabgacha ta'limda tabiiy-tashlandiq materiallardan foydalanish metodikasi	29
<i>Maxmudova Nasiba Nurmuxammedovna</i>	
Futbol jamoalaridagi o'zaro munosabatlarda jamoani idrok qilishning o'ziga xosligi.....	33
<i>Majidov Jasur Baxtiyarovich</i>	
Tibbiy narkozdan keyingi parhez vaqtida hissiy irodaviy holatlarning psixologik xususiyatlari.....	38
<i>Karimova G. X.</i>	
Qoraqalpoq tili darslarida loyiha ishi orqali kitobxonlikni rivojlantirish	41
<i>Kazimbetova Ziyuar Maxsetbaevna</i>	
Oilaviy inqirozlar: umumiy ko'rinish va inqiroz fenomenologiyasi	44
<i>Umarova Navbahor Shokirovna</i>	
Oilaviy munosabatlar mustahkamligida tolerantlik jarayoni muhim omil sifatida	48
<i>Bozorova Namunaxon Davronbek qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida sodda gap sintaksisini nutqiy hamda lingvistik kompetensiya asosida o'rganish yo'llar	51
<i>Qurbonova Yulduz Qulmurot qizi</i>	
O'smirlarda ijtimoiy tolerantlikning psixologik xususiyatlari	54
<i>Mirsidikova Aziza Mirvohidovna</i>	
Xurshid Davronning "Shahidlar shohi" qissasida Shayx Najmiddin Kubro obrazi	57
<i>Abdulloyeva Farangis Azim qizi</i>	
Mahmud Qoshg'ariyning arealingvistika sohasiga qo'shgan hissasi.....	63
<i>Yoqubov Sodiqjon Latif o'g'li</i>	
Ijtimoiy axloq mezonlari hamda qadriyatlar asosida bo'lajak o'qituvchilarni huquqiy ijtimoiylashtirish omillari.....	66
<i>Raupova Munira Murodovna</i>	
Jismoniy madaniyat o'qituvchilari faoliyatida ta'lim texnologiyalaridan foydalanishning o'ri.....	70
<i>Axmedova Sarvinov Azatovna</i>	

Neyropedagogika pedagogikaning yangi tadqiqot obyekti sifatida.....	73
Xalmirzayev Mamirjon Axunjanovich	
Neyropedagogik texnologiyalar yordamida mantiqiy fikrlashni rivojlantirishning metodologik asoslari	77
Xalmirzayev Mamirjon Axunjanovich	
Madaniy intellektning ijtimoiy soha mutaxassislarini tayyorlash jarayonidagi integratsion roli	81
Xalmirzayev Mamirjon Axunjanovich	
Ko'zi ojiz bolalarni oilaviy-qo'shnihilik munosabatlariga tayyorlash – pedagogikaning zamonaviy muammosi sifatida	87
Jumaniyazova Zulfiya Aitbayevna	

IJTIMOIIY AXLOQ MEZONLARI HAMDA QADRIYATLAR ASOSIDA BO'LAJAK O'QITUVCHILARNI HUQUQIY IJTIMOIY LASHTIRISH OMILLARI

Raupova Munira Murodovna

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori,(PhD) Navoiy davlat pedagogika instituti, pedagogika va psixologiya kafedrasida dotsenti

Annotatsiya: Maqolada ta'limdagi islohotlar asosida jamiyatda o'qituvchilik kasbining mavqei, axloqiy fazilatlarni o'zlashtirish asosida bo'lajak o'qituvchilarni huquqiy ijtimoiylashtirishda axloqiy me'yor va qadriyatlarining ahamiyati, axloqiy me'yorlarning mazmuni, o'qituvchi kasbiy fazilatlari mazmuni olimlarning yondashuvlari asosida yoritib berilgan. O'qituvchilik kasbida xulq-atvorni o'zlashtirish va pedagogik faoliyatga amaliy qo'llash bo'yicha ko'nikma va malakalarni shakllantirish, jamiyat tomonidan belgilab berilgan ijtimoiy me'yorlarga asoslanish, kasbiy mexanizmlar va komponentlar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: ijtimoiylashuv, axloqiy me'yor, qadriyat, kasbiy moslashuv, kasbiy fazilat, xulq-atvor, etika, ijtimoiy me'yor, moslashuv mexanizmi, refleksiv-baholash mexanizmi, ijodiy mexanizm, hissiy-irodaviy komponent, qiymat-motivatsion komponent, faoliyat komponenti, baholash komponenti.

Abstract: In the article, the position of the teaching profession in society based on educational reforms, the importance of moral standards and values in the legal socialization of future teachers through the acquisition of moral qualities, the content of moral standards, and the professional qualities of teachers are highlighted based on the approaches of scientists. The article discusses the formation of skills and competencies for mastering behavior and its practical application to pedagogical activities, the foundations of social norms set by society, and the professional mechanisms and components.

Key words: socialization, moral norm, value, professional adaptation, professional virtue, behavior, ethics, social norm, adaptation mechanism, reflexive-evaluation mechanism, creative mechanism, emotional-volitional component, value-motivational component, activity component, evaluation component.

Аннотация: В статье рассматривается положение профессии учителя в обществе на основе образовательных реформ, значение моральных норм и ценностей в правовой социализации будущих учителей через приобретение моральных качеств, содержание моральных норм и профессиональных качеств учителя, выделенных на основе подходов ученых. В педагогической профессии упоминаются формирование навыков и компетенций освоения поведения и его практического применения в педагогической деятельности, основы социальных норм, заданных обществом, профессиональный механизм и компоненты.

Ключевые слова: социализация, моральная норма, ценность, профессиональная адаптация, профессиональная добродетель, поведение, этика, социальная норма, механизм адаптации, рефлексивно-оценочный механизм, творческий механизм, эмоционально-волевой компонент, ценностно-мотивационный компонент, деятельностный компонент, оценочный компонент.

KIRISH

Yangi avlodni tarbiyalash – xalq va jamiyat, millat va davlat manfaatlarini ko'zlaydigan, o'zini yurt manfaatlarini bilan bog'laydigan va islohotlar daxldorligini, ijtimoiy mas'uliyatni sezadigan, yetuk inson qilib tarbiyalash bugungi kunda Yangi O'zbekiston strategiyasida davlat siyosati darajasidagi dolzarb masala sifatida e'tirof etilmoqda. Bu esa yoshlarga odob-axloq qoidalari va ma'naviyatning hayotiy tushunchalarini sodda talablar asosida o'rgatib borishni taqazo etadi. Xususan, yoshlarimizning odob-axloqi, yurish-turishi, madaniy saviyasi, bir so'z bilan aytganda, tarbiyasi samaradorligini yanada kuchaytirish muhimdir.

O'zbekiston Respublikasida ko'zlangan bu maqsadga erishish uchun mamlakatda yashovchi barcha fuqarolarning huquqiy savodxonlikka ega bo'lishi, mustahkam va metin irodali, o'z huquq va majburiyatlarini biladigan, qonunlarni hurmat qiladigan, egallagan huquqiy bilimlarini kundalik hayotda qo'llay oladigan, jami-

yatda faol fuqarolik pozitsiyasiga ega bo'lgan va sodir etiladigan huquqbuzarliklarga nisbatan murosasiz munosabatda bo'ladigan shaxslarni tarbiyalashning keng qamrovli, muntazam tizimini yaratish muhim hisoblanadi.

Shuni ta'kidlash joizki, "Jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish konsepsiyasi"da belgilanganidek, jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish ishlari tizimli va uzviy tashkil etilmaganligi, ta'lim muassasalari va tashkilotlarda huquqiy axborotlarni yetkazishning ta'sirchan mexanizmi mavjud emasligi, uzluksiz ta'lim tizimida ta'lim jarayonlari huquqiy tarbiya bilan uyg'un olib borilmaganligi, o'quvchi-yoshlarda huquqiy ongni rivojlantirishda o'zbek xalqining tarixi, dini, urf-odatlarini, milliy qadriyatlariga tayanilmaganligi, o'quvchi-yoshlarning huquqiy tarbiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi omillarga nisbatan huquqiy immunitetni shakllantirishning aniq maqsadli chora-tadbirlari belgilanmaganligi kabi muammolar mavjudligi qayd etilgan.

Shu bois, ijtimoiy institutlarda bola ijtimoiylashuvini ta'lim-tarbiyada tizimli va uzviy ravishda olib borish, oila va ta'lim muassasalarida huquqiy tushunchalarni odob-axloq me'yorlari, Konstitutsiyaning muhim jihatlari, inson huquq va majburiyatlari, Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiya, o'zbek xalqining tarixi, dini, urf-odatlarini va milliy qadriyatlarini ilmiy-falsafiy va huquqiy jihatdan shakllantirish asosida jamiyat odob-axloq me'yor va qoidalariga ijtimoiylashgan barkamol shaxsni shakllantirish bugungi kunning dolzarb vazifasidir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mazkur mavzuga O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning asarlari hamda O'zbekiston Respublikasining 2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekiston Taraqqiyot strategiyasi muhim manbalar sifatida qaraladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda tizimli tahlil, manbalar va ma'lumotlarni qiyoslash, tarixiy-ilmiy natijalarni o'rganish, mavzuga doir zamonaviy masalalarni aniqlash hamda ularga obyektiv yondashgan holda qiyosiy-tahlil asosida ilmiy xulosa va tavsiyalar berish metodlari qo'llanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Yangi O'zbekiston "Taraqqiyot strategiyasi" milliy rivojlanishimizning yangi bosqichini, ya'ni uchinchi renessansni boshlab berdi. Uchinchi renessans inson huquqlarini rag'batlantirish, himoya qilish va ularga amal qilish masalalarini islohotlarimizning eng ustuvor yo'nalishi sifatida e'tirof etadi. Shu bilan birga, aholi va yoshlar o'rtasida huquqiy ijtimoiylashtirishning muhim vazifalari belgilangan. Yosh avlod ongiga huquq va burch, halollik va poklik tushunchalarini hamda odob-axloq normalarini chuqur singdirib borish, yoshlarning huquqiy madaniyatini shakllantirishda o'zbek xalqining tarixi, dini, urf-odatlarini va milliy qadriyatlarini asosida harakat qilish zarurligi ta'kidlangan.

Bu jarayon pedagogik soha vakillari oldiga oliy ta'limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo'nalishlarini belgilash vazifasini qo'yadi. Shu bilan birga, zamonaviy bilim va yuksak ma'naviy-axloqiy fazilatlariga ega, mustaqil fikrlaydigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish maqsad qilib qo'yilmoqda. Mazkur maqsadlar jahon ta'lim standartlari va jamiyat talablariga javob bera oladigan, huquqiy ijtimoiylashgan shaxsni yetishtirishni ko'zda tutadi.

Demak, erta ijtimoiylashuv davlat va jamiyat rivoji uchun ham foydali hisoblanadi. Ijtimoiylashtirish – bu jamiyatda muvaffaqiyatli faoliyat yuritish uchun zarur bo'lgan xulq-atvor shakllari, psixologik mexanizmlar, ijtimoiy normalar va qadriyatlarini individual o'rganish jarayonidir.

Bo'lajak o'qituvchi davlatning huquqiy siyosatining faol ishtirokchisi sifatida jamiyat ehtiyojlarini ro'yobga chiqarishda muhim rol o'ynaydi. U ta'lim jarayoni ishtirokchilarining huquqlariga qat'iy rioya qilishi, ularning manfaatlarini himoya qilishi, ijtimoiy munosabatlarni tartibga solishning huquqiy asoslarini tushunishi va huquqiy munosabatlarda ishtirok etishning ijobiy tajribasini o'zlashtirishi kerak. Shu bilan birga, o'qituvchi qonuniy xulq-atvorning shaxsiy ma'nosini anglab, ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan huquqiy bilim va ko'nikmalarni egalashi, kasbiy hamda shaxsiy faoliyatida amaliy qo'llay olish ko'nikmalarini shakllantirishi zarur.

Shaxsning kasbiy bilim, ko'nikma va malakalarni o'zlashtirish jarayoni kasbiy tajribani, professional hamjamiyat standartlari va qadriyatlarini o'zlashtirishni talab qiladi. Shaxs tomonidan kasbni egallash, kasbiy muhitga kirish va to'plangan kasbiy tajribani amalga oshirish jarayonlari kasbiy axloq me'yorlari va qadriyatlarini o'z ichiga oladi.

O'qituvchi mas'uliyatli vazifani bajaradi: nafaqat o'qitish (intellektual qobiliyatlarni rivojlantirish va ma'lum bilimlarni berish), balki yangi avlodni tarbiyalash bilan ham shug'ullanadi. Shu sababli, zamonaviy o'qituvchining kasbiy ijtimoiylashuvining muhim tarkibiy qismi uning ma'naviy-axloqiy madaniyati va axloqidir. O'qituvchi shaxsning axloqiy ongini qayta shakllantirish jarayonida nafaqat individual, balki o'qituvchi va o'quvchilar jamoasi hamda ota-onalar jamoasi orqali ham faol ishtirok etadi. U jamoat axloqining jamlangan tashuvchisi sifatida harakat qiladi.

Bugungi kunda o'qituvchi kasbiy madaniyatining axloqiy tomoniga e'tibor qaratish har qachongidan muhimroqdir, chunki faqat yuksak axloqiy shaxs modelini o'zida mujassam etgan o'qituvchigina umumta'lim va kasb-hunar maktabini isloh qilishda qo'yilgan murakkab vazifalarni muvaffaqiyatli hal eta oladi. O'qituvchini shaxs sifatida ajratib turuvchi asosiy omil uning madaniyati va yuksak axloqidir.

Etika (yunoncha "ethika", "ethos" – odat) falsafiy fan bo'lib, uning tadqiqot ob'ekti axloq, uning rivojlanishi, me'yorlari va jamiyatdagi roli hisoblanadi. Kasbiy etika har qanday kasbiy faoliyatning asosiy nazariy poydevorlaridan biri sifatida qaraladi [7]. S.I. Ozhegovning ta'rifiga ko'ra, "Etika – axloq haqidagi falsafiy ta'limot, uning rivojlanishi, tamoyillari, jamiyatdagi normalar va rollar; xulq-atvor normalari to'plami" [6].

V.A. Suxomlinskiy ta'kidlaganidek, o'qituvchi tarbiyaning eng yaxshi quroli – axloq va etika fanini o'zlashtirgandan keyingina chinakam pedagog bo'lishi mumkin. Axloq nazariyasini bilmasdan, o'qituvchi to'liq kasbiy tayyorgarlikka erisha olmaydi. Faqat yuksak axloqiy shaxs namunasini o'zida mujassam etgan o'qituvchi umumta'lim va kasb-hunar maktabi islohoti oldiga qo'yilgan murakkab vazifalarni muvaffaqiyatli hal eta oladi.

O'quvchilarga insoniy amallarning go'zalligini ochib berish, ularni mehr-oqibatdan, xayrixohlikdan, g'ururdan kibrni ajrata olishga o'rgatish faqat odob-axloqi beg'ubor bo'lgan o'qituvchi tomonidan amalga oshirilishi mumkin. Pedagogik etikada o'qituvchining individual axloqiy ongining mohiyati va o'ziga xos xususiyatlariga alohida e'tibor qaratish lozim. Bu esa uning xulq-atvorida namoyon bo'lib boradi.

O'qituvchi xulq-atvorini shakllantirishda shaxsning huquqiy ijtimoiylashuvi – shaxsning jamiyatdagi ijtimoiy roli va o'rni haqidagi g'oyalarini rivojlantirish jarayoni muhim rol o'ynaydi. Huquqiy ijtimoiylashtirish yagona ijtimoiylashtirish jarayonining tarkibiy qismi sifatida ishlaydi. Ijtimoiylashtirish jamiyat ijtimoiy me'yorlari, qadriyatlar, g'oyalar, qoidalar, xatti-harakatlar va tushunish stereotiplarini rivojlantirish jarayonini anglatadi.

O'qituvchining kasbiy xulq-atvori ko'pincha situatsion va tarbiyaviy xarakterga ega bo'lib, u o'quvchilar va o'qituvchilarning holatini, ularning ma'lum bir davrdagi kutishlari va munosabatlarini namoyon qiladi. Bo'lajak o'qituvchilarni huquqiy ijtimoiylashtirish omillarini hisobga olgan holda, kasbiy xatti-harakatlarning asosi kasbiy xulq-atvorning qiymat modeli, kasbiy-pedagogik madaniyatga va o'z-o'zini anglashga asoslanadi. Bu model kasbiy faoliyatning qadriyat yo'nalishlari va ma'nolarini aks ettiruvchi missiya sifatida kasbiy harakatlarda namoyon bo'ladi.

Qadriyatli xulq-atvor kasbiy faoliyat va hayotiy faoliyat uchun axloqiy ko'rsatmalarga bo'lgan ehtiyojni qondirish bilan bog'liq bo'lib, u pedagogik qadriyatlarga asoslanadi. Bu tizim shaxsning aksiologik salohiyatiga, uning axloqiy kamolotga intilishiga tayanadi. O'qituvchining kasbiy xulq-atvori qadriyatlarning uch guruhini quyidagicha aks ettiradi:

- Qadriyatlar-maqсадlar (individual va ijtimoiy);
- Qadriyatlar-vositalar (o'qituvchi va o'quvchining shaxsiyati, individualligi);

E. N. Gusinskiy va Y. I. Turchaninova ta'kidlaganidek, ta'limning barcha qadriyatlarini narsalarning mavjud tartibini saqlash qadriyatlari va uni o'zgartirish qadriyatlariga ajratish mumkin.

Qadriyatli xulq-atvor shaxsning barqarorligini va xulq-atvorning uzluksizligini ta'minlaydi hamda ehtiyoj va qiziqishlar yo'nalishini belgilaydi. Qadriyat tizimining yaxlitligi va barqarorligi shaxsning yetukligini belgilaydi. Qadriyatlar uzoq muddatli strategik hayotiy maqsadlar va hayotning asosiy motivlari vazifasini bajaradi. Ular xulq-atvorning axloqiy asoslari va tamoyillarini belgilaydi.

Ijtimoiy xulq-atvor kasbiy faoliyat maqsadlariga erishish bilan uzviy bog'liq bo'lib, birgalikdagi faoliyat jarayonida o'qituvchi va talabalar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning xususiyatlarini aks ettiradi. Bu xulq-atvor o'qituvchining yo'nalishi, qobiliyati va malakasida namoyon bo'ladi. Kasbiy xulq-atvorning asosiy birligi ijtimoiy harakatdir. O'qituvchi ijtimoiy guruhning vakili sifatida guruh qadriyatlari, imidji va turmush tarzining tashuvchisi bo'lib xizmat qiladi.

Ijtimoiy xulq-atvorning asosi o'qituvchining kommunikativ salohiyatidir. Muloqot jarayonida ikki madaniyat, ikki dunyo uchrashadi. Bu jarayon subyektning rivojlanish yo'nalishini belgilovchi ijtimoiy-pedagogik rezonansni keltirib chiqaradi. Har bir jihatda – xulq-atvor, ehtiros va kasbiy xususiyatlarda – taqlid qilinadigan yuksak qadriyatning muhim namunasi paydo bo'ladi.

E.M. Penkovning ta'kidlashicha, ijtimoiy odat insonlarning individual ongi va xulq-atvorida ijtimoiy normalar mazmunini mustahkamlovchi omil hisoblanadi. Xulq-atvor me'yorlari shaxs psixikasida shu darajada mustahkamlanadiki, inson ularni amalga oshirishda o'z harakatlarining ijtimoiy mohiyatini, ularning jamiyat va boshqa odamlar manfaatlarini bilan bog'liqligini har doim anglamasligi mumkin. Bu holatda odat insonni o'z ongiga qayta-qayta murojaat qilishdan, har safar o'z xulq-atvorining aqliy modelini qurishdan va unga dastlabki baho berishdan ozod qiladi. Kundalik hayotda ko'plab harakatlar xuddi avtomatik tarzda amalga oshadi.

Bo'lajak o'qituvchining kasbiy rivojlanishida quyidagi mexanizmlar muhim ahamiyat kasb etadi:

Moslashuv mexanizmi. Bu mexanizm bo'lajak o'qituvchining pedagogik faoliyat sharoitlariga moslashishini va pedagogik jamoada ijtimoiy ma'qullangan xatti-harakatlarning shakllanishini ta'minlaydi. Bu jarayonda odatlar, me'yorlar, o'qituvchilarning qadriyatlari, ijtimoiy munosabatlar va stereotiplar muhim rol o'ynaydi.

Refleksiv-baholash mexanizmi. Mazkur mexanizm shaxsning individuallikni anglashini, o'ziga xoslik va mas'uliyatni zimmasiga olishini, situatsion faollikni namoyon qilishini ta'minlaydi. Bundan tashqari, bu mexanizm umumiy maqsadlarga erishishda tanqidiy pozitsiya egallash, umume'tirof etilgan qadriyatlar bilan ziddiyatlarni hal qilish va shaxsiy faoliyat shakllarini yaratish imkonini beradi.

Ijodiy mexanizm. Ijodiy mexanizm psixofiziologik va ijtimoiy-madaniy ta'sirlardan chiqish yo'lini ta'minlaydi. Bu mexanizm haddan tashqari individuallikni, shaxsiy o'sishni, yuqori faollikni va innovatsion faoliyatni shakllantiradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy ijtimoiylashuvi jarayonida ularning kasbiy xulq-atvorini o'zlashtirishi va pedagogik faoliyatga amaliy qo'llay olish ko'nikma hamda malakalarini shakllantirish jamiyat tomonidan belgilangan ijtimoiy me'yorlarga asoslanadi.

Bundan tashqari, ijtimoiy me'yorlar bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. U insonlar o'rtasidagi pedagogik-psixologik, ijtimoiy-huquqiy munosabatlarni tartibga solishda hamda xulq-atvor me'yorlariga rioya qilishni ta'minlashda asosiy ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son Farmoni. // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to'g'risida"gi PF-5618-son Farmoni. // O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 10.01.2019-y., 06/19/5618/2452-son, 11.12.2019-y.
3. Abdulla Sher. Axloqshunoslik. – T.: 2000, 15-b.
4. Бесара Т., Норма морали, [ж:] А. Маринярчик (ред.), Повшечна Энциклопедия Философии, т. 1, с. N, Люблин: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2000 [dostęp 2015-04-25].
5. Muslimov N.A. Kasb ta'limi o'qituvchisini kasbiy shakllantirishning nazariy-metodik asoslari: Pedagogika fanlari doktori... diss. – T.: 1993, 364-b.
6. Осовская М. Нормы морали. Proba systematyzacji, Варшава: PWN, 1970.
7. Радько Т.Н. Правомерное поведение: основные научные подходы к понятию / Т.Н. Радько // Вестник Академии права и управления. – 2012. – № 28. – С. 11–16.
8. Шадриков В.Д. Проблемы системогенеза профессиональной деятельности. – М.: 1997.
9. <https://bokshic.slutsk-vedy.gov.by/>

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: _____

2024. №8

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.